

Музичні стрімінгові платформи в аспекті розбудови національно-культурної ідентичності

Олена Скопцова¹, Наталія Регеша^{1*}

¹Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Метою статті є з'ясування ролі музичних стрімінгових платформ у процесах розбудови української національної культурної ідентичності. Результати дослідження. У статті зазначено, що важливим складником формування сучасної культури в Україні є розвиток нових комп'ютерних технологій, інтерактивних медіатехнологій та візуального мистецтва. Доведено, що інтерактивні інструменти середовищ спілкування та відтворення мистецького досвіду отримали нові можливості для формування національних культурних ідентичностей та стали чинником активного спілкування між культурними спільнотами різних країн. Обґрунтовано, що музичні стрімінгові платформи допомагають залучати молоде покоління до української культури, підтримувати розвиток музичної галузі в Україні, отримувати визнання на міжнародній арені українським виконавцям. Наукова новизна розвідки полягає в культурно-комунікативному та національно-патріотичному трактуванні контенту стрімінгових платформ. Практичне значення дослідження відображено в спробі пошуків нового інструментарію комунікацій із представниками молодого покоління в аспекті розбудови національної культурної ідентичності. Висновки. Українська музична культура відіграє важливу роль у формуванні національної ідентичності. Різноманітні жанри та типи музики, а саме: народна, класична й сучасна українська музика показують традиції та культурні звичаї українського народу через різні епохи та покоління. Українська музика просуває українську культуру на міжнародному рівні й відображає українську національну ідентичність. Ключові слова: музика; стрімінгові платформи; національно-культурна ідентичність

Для цитування

Скопцова, О., & Регеша, Н. (2023). Музичні стрімінгові платформи в аспекті розбудови національно-культурної ідентичності. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*, 48, 88–94. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.48.2023.282458>

Вступ

У сучасній українській культурі національна ідентичність є важливим елементом культурного діалогу в суспільстві та має вирішальну роль у формуванні сучасного українського мистецтва. Одним з пріоритетів культурної політики в Україні є збереження й розвиток української мови, традицій та обрядів. Мистецтво відіграє важливу роль у цьому, оскільки воно є одним із найважливіших джерел формування та передачі культурних цінностей. Сьогодні сучасна українська культура представлена великою кількістю напрямів та жанрів, які відображають різноманіття культурних інтерпретацій та теоретико-естетичних моделей, адже національна ідентичність, як і люди, які її

розбудовують, є комплексним явищем. Сучасне українське мистецтво є виразником національної ідентичності, оскільки має свої власні форми й візуальні стратегії.

Аналіз попередніх досліджень. Актуальність теми дослідження підтверджує низка опублікованих наукових розвідок. Стаття авторів Я. Кириленко, І. Кондратенко та І. Парфентьева (2022) присвячена проблемам адаптації студентів, які навчаються на вокально-хорових спеціальностях, до умов дистанційного навчання. Ця тема є складною та актуальною, особливо в контексті пандемії COVID-19 та загостреної військової ситуації. Автори зосереджуються на типових труднощах, з якими стикаються студенти вокально-хорових спеціальностей під час дистанційного навчання.

У своїх дослідженнях вони розглядають проблеми, такі як знижена зосередженість, психологічний дискомфорт, відсутність можливості збиратися разом з товаришами, відсутність візуального та звукового контролю над процесом навчання та інші. Автори також надають практичні рекомендації щодо адаптації студентів до дистанційного навчання. Науковці розглядають особливості підготовки до уроків на дистанції, методи одержання функціональних результатів вокально-хорового мистецтва, використання мережевих технологій та інші методи.

Р. Ноздрачова (2021) досліджує нові тренди використання стрімінгових платформ у зв'язку з пандемією COVID-19. Автор докладно описує актуальність проблеми, пов'язаної зі зростанням популярності соціальних мереж та стрімінгових сервісів під час пандемії. Він аналізує збільшення числа користувачів платформ, таких як Facebook, Instagram та TikTok, і пояснює їхній вплив на розваговий ринок. Також автор досліджує зростання популярності стрімінгових платформ, зокрема Netflix та YouTube Premium, і розглядає їхнє значення в контексті обмежень, пов'язаних з пандемією.

У другому розділі роботи автор аналізує нові тренди використання соціальних мереж та стрімінгових сервісів під час пандемії COVID-19. Він звертає увагу на зростання популярності телешоу, спільнот та відеоблогерів, а також на розширення ринку віртуальних концертів та онлайн-послуг доставки. Автор підкреслює, що соціальні мережі та стрімінгові сервіси залишаються основними джерелами розваг під час пандемії COVID-19. Проте в перші місяці пандемії спостерігалось зниження рекламних витрат в основних соціальних мережах, що може вплинути на розважальний ринок в майбутньому.

У статті «Платформінг як інструмент трансформації аудіовізуальних індустрій в епоху діджиталізації: перспективи та ризики» досліджується явище «платформінгу» в сучасній діджиталізованій структурі аудіовізуальних індустрій, його перспективи та можливі ризики. Автори розвідки детально висвітлюють перспективи та ризики розвитку платформінгу в аудіовізуальних індустріях, досліджують вплив цього явища на культурну спадщину, а також на продюсерський, творчий та споживчий процеси в медіаіндустрії. У статті наочно пояснюється суть поняття «платформінг», що означає налагодження взаємодії між авторами контенту, постачальниками платформ та споживачами. Автори досліджують причини та наслідки впровадження платформінгу на ринку аудіовізуальних індустрій та аналізують перспективи розвитку цього явища (Печеранський & Шевчук, 2022).

Систему стрімінгу медіаконтенту з погляду технічних особливостей та функцій таких систем охарактеризовано в роботі О. О. Сергієнка (2021). Зокрема, увагу зосереджено на різних типах стрімінгових платформ та їхніх функціях. Крім того, автор систематизує різноманітні види стрімінгових платформ на основі функцій та принципів роботи. Зокрема, у статті розглядаються такі типи платформ, як відео-, аудіо-, музичні та ігрові сервіси стрімінгу. Частина розділу становить детальний аналіз популярних стрімінгових платформ, зокрема YouTube, Netflix, Spotify та Twitch. Автор у своїй роботі також висвітлює головні характеристики та їхнє значення для стрімінгових платформ. Наприклад, розглядається важливість рівня кінцевого користувача, забезпечення підтримки додатків та мобільних пристроїв, а також ефективного вимірювання успішності контенту.

Стаття І. Г. Швець (2022) розглядає стрімінгові трансляції як зручний та потужний інструмент для формування та розвитку особистого бренду, зокрема для відомих особистостей, таких як спортсмени, медіаперсони та виконавці шоу-бізнесу. Автор визначає основні принципи трансляцій та досліджує їхні можливості для взаємодії з аудиторією. Особлива увага приділяється зв'язку між особистим брендом та стрімінговими платформами, такими як Twitch, YouTube та Facebook. Автор наголошує на тому, що жанр трансляції має значний вплив на популяризацію імені відомої особистості та її бренду.

Окрім того, автор запропонував свої рекомендації щодо використання стрімінгових трансляцій як інструмента популяризації особистого бренду, зокрема, співпрацю з відомими ігровими стримерами та залученням відповідних інструментів (Швець, 2022).

Досліджуючи нові інструменти просування цифрового маркетингу, М. Сторчовий та О. Чукурна (2022) зазначають, що стрімінгові сервіси стирають потребу в торентах, адже «... популярні сервіси дають змогу легалізувати перегляд на прослуховування контенту завдяки простій підписці з оплатою на певний період» (с. 19).

Фактори появи цифрової музики та її наслідки для музичної індустрії розглядав С. Стаффорд (Stafford, 2010).

У центрі уваги М. Бендера та ін. (Bender et al., 2021); М. Біццако та ін. (Bizzaco et al., 2021) перебувають цифрові стрімінгові платформи в музичній індустрії. Зокрема, досліджувалися умови, за яких артистам може бути вигідно поширювати свою музику через стрімінгові платформи. Важливою умовою такої співпраці Бендер та ін. (Bender

et al., 2021), називають гонорар, який стример має надати артистам, щоб залучити їх на платформу.

Умови, які мають вирішальне значення для успіху музики на стрімінгових сервісах, досліджували та порівнювали Гунсюк Ім, Хейоп Сонг, Джемін Чон (Im et al., 2018).

У статті Н. Вломерта та Д. Папі (Wlömert & Papies, 2016) автори оцінюють вплив безкоштовних та платних послуг на загальний дохід музичної індустрії та наводять докази того, що стрімінгові платформи на основі платної підписки можуть збільшити доходи артистів.

Метою статті є з'ясування ролі музичних стрімінгових платформ у процесах розбудови української національно-культурної ідентичності.

Результати дослідження

Українська музична культура відіграє важливу роль у процесах формування й утвердження національної ідентичності. Музика завжди була одним із тих видів мистецтва, що зберігає та передає традиції народу та його історію, що на рівні з іншими мистецькими напрямками демонструє те, яким чином формується національна культура й національна свідомість. Крім того, музична культура України включає в себе різноманітні жанри та типи музики — від традиційної народної до класичної та сучасної. Кожен жанр відображає певний аспект української культурної ідентичності та пов'язаний із певними традиціями й національними цінностями. Українська народна музика є одним із важливих компонентів української музичної культури, яка передає нащадкам мову та національні звичаї. Пісні, досліджені й зібрані етнографами, є важливим джерелом української культурної ідентичності, оскільки вони передають традиції нашого народу та його історію.

Класична музика також відіграє важливу роль у формуванні та утвердженні української національної ідентичності, оскільки вона має міжнародне значення та демонструє високорозвинену культуру нації. Українські класичні композитори, такі як Микола Лисенко, Сергій Прокоф'єв, Олег Колодуб та інші залишили значний слід у світовій класичній музиці та сприяли популяризації української культури. Сучасна українська музика, зокрема український поп та рок, також відображають українську культурну ідентичність та є важливим чинником формування молодіжної культури, розширення світогляду нового покоління.

Проте з розвитком інтернет-технологій та медіаканалів виникає проблема збереження й відтворення української національної ідентичності, оскільки велику кількість музичного контенту на

сьогодні формують західні пісні та музичні жанри. Тому важливо проводити медійні кампанії з просування української музики та культури, залучати до цього процесу молодь та сприяти поширенню музичної культури серед широкої аудиторії. Також важливо надавати підтримку українським митцям та сприяти розвитку української музичної індустрії. Розвиток творчих просторів, проведення музичних фестивалів та конкурсів допоможуть підтримати та розвинути таланти у сфері музики та сприяти просуванню української музики на міжнародному рівні. Інтернет-технології та цифрова революція взагалі мають значний вплив на розвиток української музичної індустрії. За останні роки інтернет змінив увесь підхід до музичного прослуховування та відтворення, що має значні наслідки для музичної індустрії в цілому. Не лише збільшується кількість користувачів, які слухають музику в онлайн-форматі, але й варіанти її розповсюдження та просування.

Для української музичної індустрії це є і викликом, і новою можливістю. Одним із найбільш помітних викликів стала відмова слухачів від фізичних носіїв на користь стрімінгових платформ. Робота з платформами типу Spotify, Apple Music та Google Play набула принципового значення для розповсюдження музики. Це дозволяє українським виконавцям легше просувати свої записи та дозволяє прихильникам музики легше приймати новий, незнайомий контент. Також соціальні медіа стають все більш важливим каналом комунікації між фанатами та виконавцями.

Протягом останніх кількох років зросла кількість українських музикантів, які успішно розміщують свою музику на стрімінгових платформах. Через такі платформи вони мають можливість просувати свої пісні та бути доступними для прослуховування по всьому світу. Крім того, достатньо багато українських виконавців входять до топ-чартів цих стрімінгових платформ, зокрема такі виконавці, як Океан Ельзи, MONATIK, Марія Яремчук, Потап і Настя, The Hardkiss та ін.

Українські виконавці також використовують стрімінгові платформи як інструмент для поширення інформації про свої концерти серед фанатів та підвищення своєї популярності. Багато стрімінгових платформ надають можливість музикантам розміщувати рекламу своїх концертів і подій безпосередньо на своїх сторінках. Водночас стрімінгові платформи також можуть слугувати джерелом доходу для музикантів. Наприклад, Spotify пропонує українським музикантам співпрацю, що дозволяє їм заробляти на своїй музиці.

Слід зазначити, що не всі українські виконавці мають легкий доступ до стрімінгових платформ

через технічні обмеження та різні операційні схеми. Також необхідно враховувати те, що стрімінгові платформи не забезпечують гарантованого доходу музикантам, і здебільшого дохід може бути незначним і варіюватися залежно від регіону.

Незважаючи на високу популярність сучасної комерційної української музики, варто також не забувати й про популярність музики народної. На стрімінгових платформах існує багато різноманітних інтерпретацій українських народних пісень. Особливості інтерпретацій можуть сильно відрізнятися одна від одної в залежності від стилю виконавця та жанру музики, який вони обирають для виконання народних пісень.

Наведемо декілька прикладів:

1. Український рок-гурт «Океан Ельзи» включає у свій репертуар народні пісні у формі співу з рок-аранжуванням, наприклад, пісня «Не питай». Такі інтерпретації народних пісень допомагають привернути увагу молоді, яка може не цікавитися традиційною українською музикою.

2. Виконавець та автор пісень MONATIK виконує народні пісні в електронному стилі, переважно використовуючи вокальний синтез. Такий підхід дає можливість оновити народні пісні та залучити до їх прослуховування молодь.

3. Традиційні версії українських народних пісень виконують співачки Тіна Кароль та Ірина Федішин, що дозволяє зберегти й передати спадщину нашого народу.

4. Етнічні музиканти, такі як Олександр Турчинов та гурт «Тут і Там», використовують традиційні інструменти та мелодії, щоб створити сучасні інтерпретації українських народних пісень. Вони оновлюють традиційні жанри — думи, колискові пісні та коломийки, а додавання елементів сучасної музики допомагає зберегти народну спадщину та залучити нову аудиторію. Українські народні пісні також виконують на бандурі, трембіті та інших традиційних інструментах. Наприклад, гурт «ДахаБраха» використовує елементи народної музики та традиційні українські інструменти у своїх піснях, створюючи унікальне звучання.

Інтерпретації українських народних пісень на стрімінгових платформах можуть сильно відрізнятися одна від одної в залежності від стилю виконавця та жанру музики, який вони обирають для виконання. Відтак, на цих платформах з'являється чимало нових інтерпретацій, які можуть зацікавити представників різних аудиторій. Важливо зберегти традиційну українську музику та допомогти їй стати більш доступною та популярною для слухача. В цілому, стрімінгові платформи стали важливим інструментом для українських музикантів, що дозволяє їм легко розповсюджувати свою му-

зику та заробляти на ній. Однак потрібно враховувати різні виклики та обмеження, що виникають у зв'язку з використанням стрімінгових платформ у українському музичному середовищі.

Інтернет-технології також роблять музичну індустрію більш доступною: платформи для поширення та продажу музики дозволяють музикантам самостійно реалізовувати свої творчі роботи та профільні концерти глобальній аудиторії. Таким чином, музиканти можуть набути більшої свободи й самостійності в просуванні своїх творів. Таке широке використання цифрових технологій є викликом, особливо щодо незаконного відтворення й розповсюдження музичного контенту. Українській музичній індустрії необхідно звернути увагу на цю проблему, розміщуючи доступну, але не дозволена для використання музику на закритих платформах. Також необхідно робити все можливе, щоб забезпечити захист авторських прав на музику та певні договірні умови для музикантів.

Стрімінгові платформи можуть відігравати важливу роль у розбудові національно-культурної ідентичності. Ці платформи надають можливість прослуховувати різноманітні жанри української музики, включаючи народну, що підтримує збереження традиційної культури та мислення нашого народу. Окрім того, стрімінгові платформи можуть збільшити кількість слухачів, які цікавляться українською музикою й українськими артистами. Це може допомогти українським виконавцям отримувати більше визнання на міжнародній арені. Стрімінгові платформи також можуть допомогти залучити молоде покоління до української культури та підтримати розвиток музичної галузі в Україні. Завдяки масштабному обсягу аудиторії стрімінгових платформ українські виконавці можуть змінити своє ставлення до музичного мистецтва. У результаті цього нові інформаційні технології можуть стати головним інструментом поширення національної культури, а також у збереженні й розвитку української музичної спадщини.

Отже, стрімінгові платформи можуть відігравати важливу роль у розбудові української культурної ідентичності. Наразі могли б бути розроблені програми підтримки вітчизняних виконавців, які би сприяли зростанню їхньої популярності та приверненню більшої уваги до української музичної спадщини. Таким чином, ці ініціативи б могли сприяти популяризації української культури на світовому рівні та заохотити до збереження та зміцнення української культурної ідентичності.

Стрімінгові платформи також можуть допомогти в підвищенні рівня валоризації й популяризації національної музичної спадщини, причому

не тільки серед жителів України, а й серед закордонних слухачів. Використання цих платформ дає можливість розповсюдити музику серед широкого кола меломанів та дозволити їм насолоджуватись українською музикою без жодних обмежень. Таким чином, стрімінгові платформи можуть допомогти не тільки у забезпеченні доступу до національної культурної спадщини, але й у зміцненні національної ідентичності та в розвитку музичної галузі в Україні в цілому.

Висновки

Отже, українська музична культура відіграє важливу роль у формуванні національної ідентичності. Різноманітні жанри та типи музики — народна, класична й сучасна українська музика — допомагають відображати традиції та культурні звичаї українського народу через різні епохи та покоління. Українська музика просуває українську культуру на міжнародному рівні й відображає українську національну ідентичність. З розвитком інтернет-технологій потрібні нові зусилля з просування та збереження української музики та культури, включаючи проведення медійних кампаній, підтримку творчих просторів та розвиток української музичної індустрії. Українська національна ідентичність, яка є складною та багатошаровою, представлена сучасним українським мистецтвом у різних формах та жанрах. Більшість західних мистецьких фестивалів звертають увагу на українське мистецтво, а зарубіжні критики починають звертати увагу на значні досягнення українського мистецтва та його присутність в міжнародному культурному просторі. Більшість західних мистецьких фестивалів приділяють увагу українському мистецтву, а міжнародні критики все більше звертають увагу на український мистецький простір та його присутність у глобальному культурному контексті.

Наукова новизна розвідки полягає в культурно-комунікативному та національно-патріотичному трактуванні контенту музичних стрімінгових платформ. У сучасному світі стрімінгові платформи стали невід'ємною частиною культурного та соціального життя молоді. Вони пропонують зручний шлях для доступу до музики, фільмів, серіалів та іншого відеоконтенту через Інтернет, що дозволяє користувачам досліджувати та отримувати нові знання. У контексті патріотичного виховання молоді дослідження контенту музичних стрімінгових платформ стає дедалі актуальнішим. Музичні стрімінгові платформи розглянуто як майданчики, що можуть впливати на погляди та музичні смаки молоді, зміцнювати та формувати ідеї про націо-

нальні цінності Крім того, аналізуючи вміст, який пропонується на стрімінгових платформах, можна оцінити, наскільки він відповідає стандартам національної ідентичності.

Перспективи подальших досліджень. Важливістю дослідження контенту музичних стрімінгових платформ в контексті патріотичного виховання молоді неможливо знехтувати, особливо в умовах воєнної реальності. Один із аспектів, який доцільно дослідити, — це виявлення залежності між місцевим контентом на платформах стрімінгу та його впливом на формування національної ідентичності молоді та її громадянських цінностей. Також доцільним є дослідження переважної частини контенту на стрімінгових платформах, щоб виявити, наскільки наявний контент на платформах відповідає патріотичним цінностям та ідеям.

Загалом, дослідження контенту стрімінгових платформ у контексті патріотичного виховання — це важлива та перспективна тема, яка відкриває можливість для вивчення впливу інтернету на формування національної ідентичності молоді.

Список посилань

- Кириленко, Я., Кондратенко, І., & Парфентьева, І. (2022). Адаптація студентів вокально-хорових спеціальностей до умов дистанційного навчання. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 48(1), 93–102. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/48-1-14>
- Ноздрачов, Р. А. (2021). *Пандемія і соцмережі: нові тренди використання стрімінгових платформ* [Бакалаврська кваліфікаційна робота, Херсонський державний університет].
- Печеранський, І., & Шевчук, Ю. (2022). «Платформінг» як інструмент трансформації аудіовізуальних індустрій в епоху діджиталізації: перспективи та ризики. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*, 47, 33–41. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.47.2022.269550>
- Сергієнко, О. О. (2021). *Система стрімінгу медіаконтенту* [Бакалаврська робота, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»].
- Сторчовий, М., & Чукурна, О. П. (2022, 9 червня). Стрімінгові сервіси як новий інструмент просування цифрового маркетингу. В *Маркетинг очима молоді* [Матеріали конференції] (с. 18–21). Хмельницький національний університет. <https://mr.khmn.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/2022/08/zbirnyk-stud-konf-13.pdf#page=18>
- Швець, І. Г. (2022). Стрімінгові трансляції зірок на онлайн-ресурсах як складова популяризації

- особистого бренду. *Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія*, 24, 33. https://visnyk-culturology.mdu.in.ua/ARHIV-uk/24/24_vipusk_2022.pdf#page=133
- Bender, M., Gal-Or, E., & Geylani, T. (2021). Attracting artists to music streaming platforms. *European Journal of Operational Research*, 290(3), 1083–1097. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.08.049>
- Bizzaco, M., Hall, P., & Kennemer, Q. (2021, January 27). *The best music streaming services*. Digitaltrends. <https://www.digitaltrends.com/music/best-music-streaming-services/>
- Im, H., Song, H., & Jung, J. (2018). A survival analysis of songs on digital music platform. *Telematics and Informatics*, 35(6), 1675–1686. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.04.013>
- Stafford, S. A. (2010). Music in the Digital Age: The emergence of digital music and its implications for the music industry. *Elon Journal of Undergraduate Research in Communication*, 1(2), 112–120.
- Wlömert, N., & Papiés, D. (2016). On-demand streaming services and music industry revenues – Insights from Spotify's market entry. *International Journal of Research in Marketing*, 33(2), 314–327. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2015.11.002>
- Pecheranskyi, I., & Shevchuk, Yu. (2022). "Platforminh" yak instrument transformatsii audiovizualnykh industrii v epokhu didzhitalizatsii: Perspektyvy ta ryzyky ["Platforming" as a tool for the transformation of audiovisual industries in the era of digitalisation: Prospects and risks]. *Bulletin of KNUKіM. Series in Arts*, 47, 33–41. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.47.2022.269550> [in Ukrainian].
- Serhiienko, O. O. (2021). *Systema striminh mediakontentu* [Media content streaming system] [Bachelors thesis, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"] [in Ukrainian].
- Shvets, I. H. (2022). Striminhovi transliatsii zirok na onlain-resursakh yak skladova populiaryzatsii osobystoho brendu [Streaming broadcasts of stars on online resources as a component of personal brand promotion]. *Bulletin of Mariupol State University. Series: Philosophy, Cultural Science, Sociology*, 24, 33. https://visnyk-culturology.mdu.in.ua/ARHIV-uk/24/24_vipusk_2022.pdf#page=133 [in Ukrainian].
- Stafford, S. A. (2010). Music in the Digital Age: The emergence of digital music and its implications for the music industry. *Elon Journal of Undergraduate Research in Communication*, 1(2), 112–120 [in English].
- Storchovyi, M., & Chukurna, O. P. (2022, June 9). Striminhovi servisy yak novyi instrument prosuvannia tsyfrovoho marketynhu [Streaming services as a new tool for promoting digital marketing]. In *Marketynh ochyma molodi* [Marketing through the eyes of youth] [Proceedings of the Conference] (pp. 18–21). Khmelnytskyi National University. <https://mr.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/2022/08/zbirnyk-stud-konf-13.pdf#page=18> [in Ukrainian].
- Wlömert, N., & Papiés, D. (2016). On-demand streaming services and music industry revenues – Insights from Spotify's market entry. *International Journal of Research in Marketing*, 33(2), 314–327. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2015.11.002> [in English].
- Kyrylenko, Ya., Kondratenko, I., & Parfenteva, I. (2022). Adaptatsiia studentiv vokalno-khorovykh spetsialnostei do umov dystantsiinoho navchannia [Adaptation of students of vocal and choral specialties to the conditions of distance learning]. *Humanities Science Current Issues*, 48(1), 93–102. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/48-1-14> [in Ukrainian].
- Nozdrachov, R. A. (2021). *Pandemiia i sotsmerezhi: Novi trendy vykorystannia striminhovykh platform* [Pandemic and social networks: New trends in the use of streaming platforms] [Bachelors thesis, Kherson State University] [in Ukrainian].

Music Streaming Platforms in the Aspect of National and Cultural Identity Building

Olena Skoptsova¹, Nataliia Rehesha^{1*}

¹Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

The aim of the article is to explore the role of music streaming platforms in the processes of building Ukrainian national cultural identity. *Results.* The article notes that the development of new computer technologies, interactive media technologies, and visual arts is an important component of contemporary culture formation in Ukraine. It is proved that interactive tools of communication environments and artistic experience reproduction have gained new opportunities for the formation of national cultural identities and have become a factor of active communication between cultural communities of different countries. The authors of the article argue that music streaming platforms contribute to the involvement of the younger generation in Ukrainian culture, to the development of the music industry in Ukraine, and help Ukrainian performers gain recognition on the international arena. *The scientific novelty* of the study lies in the cultural and communicative, national and patriotic interpretation of streaming platform content. *The practical significance* of the article is reflected in the attempt to find new communication tools with representatives of the younger generation in the context of national cultural identity building. *Conclusions.* Ukrainian musical culture plays an important role in the formation of national identity. Various genres and types of music, namely folk, classical, and contemporary Ukrainian music show the traditions and cultural customs of the Ukrainian people through different eras and generations. Ukrainian music promotes Ukrainian culture internationally and reflects Ukrainian national identity. *Keywords:* music; streaming platforms; national cultural identity

Інформація про авторів

Олена Скопцова, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, ORCID iD: 0000-0002-6478-0865, e-mail: skopcovaolena@gmail.com

Наталія Регеша, Заслужений діяч мистецтв України, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, ORCID iD: 0000-0002-8427-3537, e-mail: regeshanataliya@ukr.net

Information about the authors

Olena Skoptsova, PhD in Art Studies, Associate Professor, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine, ORCID iD: 0000-0002-6478-0865, e-mail: skopcovaolena@gmail.com

Nataliia Rehesha*, Honoured Artist of Ukraine, Associate Professor, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine, ORCID iD: 0000-0002-8427-3537, e-mail: regeshanataliya@ukr.net

* Corresponding Author

